

OILADA, MAHALLADA, TA'LIM TASHKILOTIDA HUQUQIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISH VA HUQUQIY MADANIYATNI YUKSALTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481475>

Magrupova Ziyoda Anvarovna

Toshkent viloyati Toshkent tumani 30-DMTT direktor

Annotatsiya : Maqolada maktabgach yoshdagi bolalarni huquqlarini oilad, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va jamiyatda yuksaltirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning nazariy va amaliy tomonlari tahlil qilib berildi. Shuningdek bolani huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir aniq chora-tadbirlar ko'rsatib o'tilgan.

Kalif so'zlar: Huquqiy axborot, Oila, Odob-axloq, Ommaviy madaniyat, Yo'l xarita

Aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirishda mahalla institutining rolini kuchaytirish bugun har qachongidan muhim va kechiktirib bo'lmaydigan dolzarb masaladir. Chunki mahallalarda eng dolzarb, aholini qiziqtiradigan va murojaatlarda ko'tarilayotgan muammoli masalalarni tahlil qilish va tahlil natijasiga ko'ra manzilli va predmetli huquqiy targ'ibotni amalga oshirish, aholiga qonun hujjatlari mazmun va mohiyatini yetkazish bo'yicha choralar ko'rish lozim. Bu borada mahallalarda aholi orasidagi turli muammoli masalalar, xususan, migratsiya, moddiy yordam, yer olish, uy-joy olish, kommunal masalalar, imtiyozlar, aliment, ishga joylashish, ta'lim olish va boshqalar bo'yicha huquqiy axborotni buklet, flaer, liflet va plakatlar shaklida aholiga yetkazish aholida ayniqsa, yoshlarda huquqiy savodxonlikni yuksaltirishning eng asosiy mexanizmlaridandir.

Mahallalarda «Huquqiy axborot kuni» loyihasini tashkil etish, bunda aniq bir kunda rejalashtirilgan yo'nalish bo'yicha malakali mutaxassislar (advokatlar, notariuslar, yuridik xizmatlar xodimlari va boshqalar) tomonidan aholiga huquqiy tushuntirishlar berilishini ta'minlab borilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda mahallalarda keyingi vaqtda tobora jiddiy tus olayotgan jinoyatchilik va boshqa huquqbuzarliklarning oldini olish, fuqarolik nizolarini keskin kamaytirish hamda aholida, ayniqsa, tarbiyasi og'ir bo'lgan fuqarolarda qonunga hurmat hissini uyg'otish maqsadida sudlar tomonidan mahallalarda aholi bilan ochiq muloqotlarni tizimli ravishda tashkil qilish va sayyor sud majlislari o'tkazish ko'lamini kengaytirilmoqda.

Bugungi kunda mahallalarda «Fidokor yoshlar» jamoatchilik patrul guruhlari bilan hamkorlikda mahallalarda aholi orasida huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha tadbirlar ko'lamini va sifatini oshirish ishlari amalga oshirilmoqda. Profilaktika inspektorlarining yordamchilari va «Fidokor yoshlar» jamoatchilik patrul guruhlari a'zolarining yangi qabul qilinayotgan qonun hujjatlaridan xabardorlik darajasini oshirish maqsadida tegishli tadbirlarni amalga oshirildi. Bu borda maktabgacha yoshdagi bolalarda huquqiy savodxonlikni yuksaltirishda Bolalar uchun maxsus huquqiy portal yaratildi. Unda quydagilar belgilab qo'yildi: Konstitutsiyani o'rgatishga doir ilk tushunchalar; Kundalik hayotda qo'llashga mo'ljallangan boshlang'ich huquqiy bilimlar; Huquqni targ'ib qiluvchi turli xil o'yinlar, mashg'ulotlar va dasturlar bo'yicha uslubiy qo'llanmalar va boshqa zarur ma'lumotlarni berib borilsa mavjud masalalarni o'z yechimini topib boradi.

Oilada bolalarga huquqiy tarbiya va odob-axloqning boshlang'ich qoidalarini o'rgatish bo'yicha ota-onalar uchun uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish va tarqatish, Oila davrasida huquqiy savodxonlikni oshirishga mo'ljallangan, har bir elementar huquqiy bilimlarni o'rgatishga qaratilgan va kundalik hayotdagi muhim masalalar yuzasidan huquqiy qo'llanma tayyorlash va bepul tarqatish Davlatimizning jamiyat a'zolari xususan maktabgacha yoshdagi bolalar oldidagi vazifalarini amalga oshirib borilgan bo'ladi. Bu borada quydagilar ham muhim yo'nalish sifatida qayd etib borilishi lozim:

1. Bolalar uchun huquqiy mavzularda va odob-axloqning oddiy va kundalik qoidalarini bilishni, vatanparvarlik, qonunlarni hurmat qilish, o'zbek xalqining tarixi va milliy qadriyatlarini o'rgatishni targ'ib qiluvchi turli multiplikatsion filmlarni yaratish.

2. Bolalar uchun huquqiy axborotni yetkazishga hamda kundalik turmushda qo'llaniladigan normalar va odob-axloq qoidalarini o'rgatishga qaratilgan audioertaklar, kinofilmlar va kinojurnallar ishlab chiqish.

3. Oilaviy notinchlik hamda bolalar nazoratsizligi va qarovsizligining oldini olish, bolalar orasidagi huquqbuzarlik va jinoyatlarning salbiy oqibatlari to'g'risida teleko'rsatuvlar, tok-shoular tayyorlash.

4. Kundalik turmushda ko'p uchraydigan masalalarning huquqiy yechimlari va yangi qabul qilingan qonun hujjatlarining mohiyatini uyma-uy yurib targ'ib qilish, shuningdek, huquqiy ma'lumotlarni yetkazishga qaratilgan flaer, buklet va boshqa tarqatma materiallarni oilalarga bepul tarqatish.

5. Yoshlar va ota-onalar o'rtasida nikoh yoshi, aliment to'lash shartlari, qarindoshlar o'rtasidagi nikoh va uning huquqiy oqibatlari to'g'risida muntazam ravishda huquqiy targ'ibot tadbirlarini o'tkazish.

6. Ota-onalarning o'z majburiyatini bilmasligi.

7. Bolaga teng huquqli shaxs sifatida qaramasligi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida huquqiy savodxonlikni oshirish O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'rganish va Inson huquqlarini o'rganish maxsus o'quv kurslarini barcha ta'lim turlari bo'yicha tizimli o'rgatish nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish va o'rgatilishini tashkil qilish. Bu borda Bolalar va o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda huquqiy ong va huquqiy madaniyatini shakllantirishga qaratilgan Konstitutsiyani va inson huquqlarini o'rganish bo'yicha ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlash va chop etish, Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga odob-axloq qoidalari va huquqning ilk tushunchalarini o'rgatish bo'yicha namunaviy qo'llanma yaratish lozim. Shu maqsadda maktabgacha yoshdan boshlab korrupsiya va boshqa huquqbuzarliklarga qarshi murossasizlik tuyg'usini shakllantirishga qaratilgan insholar tanlovini o'tkazish;

Maktabgacha yoshdagi bolalarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, ayniqsa, ularning ongida korrupsiyaning jamiyat va mamlakat ravnaqi uchun o'ta salbiy illat ekanligini targ'ib qilishga qaratilgan o'quv materiallari tayyorlanishini tashkil qilish;

Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarziga bo'lgan intilishni shakllantirishga, ijtimoiy jihatdan xavfli kasalliklarga, giyohvandlikka, chekishga va boshqa zararli odatlarga qarshi kurashishga doir profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirishga, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli uyushtirishga, ommaviy yoshlar sportini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlarni tashkil etish;

Bolalar va yoshlarda davlat ramzlarini e'zozlash, uning qadr-qimmatini anglash, shuningdek, shaxsiy ehtiyojlar va jamiyat ehtiyojlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarini targ'ib qilishga doir aniq rejalar asosida «ochiq darshan» va o'quv mashg'ulotlari o'tkazilishini ta'minlash;

Diniy ekstremizm, terrorizm, «ommaviy madaniyat» va boshqa yot g'oyalarga qarshi mustahkam immunitetni shakllantirishga qaratilgan maxsus videoroliklar tayyorlash.

Yoshlar tomonidan sodir etilayotgan yo'l harakati qoidalarini buzish, noqonuniy avtopoygalar o'tkazish va boshqa noxush hodisalarning oldini olish maqsadida «Eng tartibli yosh haydovchi» loyihasini tashkil etish. Aynan mana shu tadbirlarni maktabgacha yoshdagi bolalarda o'tkazish va ularda

huquqiy ong va huquqiy tarbiya elementlarini qaror toptirish eng muhim yo'nalishlardan biridir. Bu borada 2022 yilda Maktabgacha ta'lim tizimida huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha quydagi tartibda “Yo'l xarita”si ishlab chiqilib hayotga va amaliyotga tadbiiq etilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. (Namuna)

T/r.	Tadbirlarning nomlanishi	Amalga oshirish shakli	Amalga oshirish muddatlari	Mas'ul ijrochilar
------	--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------

1. Oilada huquqiy tarbiyani shakllantirish va huquqiy madaniyatni yuksaltirish

1. Bolalar uchun virtual olamda maxsus huquqiy portal yaratish. Unda: Konstitutsiyani o'rgatishga doir ilk tushunchalar;

kundalik hayotda qo'llashga mo'ljallangan boshlang'ich huquqiy bilimlar;

huquqni targ'ib qiluvchi turli xil o'yinlar, mashg'ulotlar va dasturlar bo'yicha uslubiy qo'llanmalar va boshqa zarur ma'lumotlarni berish.

Huquqiy portal 2022 yil

may Hududiy maktabgacha ta'lim tuman,shahar bo'limlari, MTT

3. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida huquqiy savodxonlikni oshirish

6. «O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'rganish» va «Inson huquqlarini o'rganish» maxsus o'quv kurslarini barcha ta'lim turlari bo'yicha tizimli o'rgatish nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish va o'rgatilishini tashkil qilish. Kompleks chora-tadbirlar 2022 yil

May Maktabgacha ta'lim vazirligi

Xulosa qiladigan bo'lsak Maktabgacha ta'lim tizimini ham rivojlantirish, eng asosiysi Bola huquqlarini ta'minlash maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni huquqiy madaniyati va ongini shakllantirish, rivojlantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Qolaversa maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarini huquqiy ongini shakllantirish maktabgacha ta'lim tizimining ustuvor maqsadalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. “Buyuk kelajagamizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz” “O'zbekiston”, 2017.

2. Mirziyoev Sh.M. “Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” “O'zbekiston”, 2017.

3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2008 yil 7 yanvardagi “Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida”gi Qonuni.

4. *Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya.* Nyu-York, 1989 yil 20 noyabr
5. www.lex.uz
6. www.mtm.uz